

**ФУНДАМЕНТАЛ ВА
КЛИНИК ТИББИЁТ
АХБОРОТНОМАСИ**

***BULLETIN OF* FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**

2026, №6 (26)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**BULLETIN OF FUNDAMENTAL
AND CLINIC MEDICINE**
**ФУНДАМЕНТАЛ ВА КЛИНИК
ТИББИЁТ АХБОРОТНОМАСИ**
**ВЕСТНИК ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И
КЛИНИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ**

Научный журнал по фундаментальным
и клиническим проблемам медицины,
основанный в 2022 году Бухарским государственным
медицинским институтом имени Абу Али ибн Сино.
Периодичность издания - один раз в месяц.

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

***С.С. Давлатов (зам. главного редактора),
Р.Р. Баймурадов (ответственный секретарь),
М.М. Амонов, Ж.Ж. Бахронов,
Г.Ж. Жарилкасинова, А.Ш. Иноятлов,
Д.Ф. Нарзиева, А.Р. Облокулов,
Д.А. Хасанова, Е.А. Харибова, Ш.Т. Уроков,
Б.З. Хамдамов, Ф.К. Халлоқов***

***Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино***

2026, № 6 (26)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100, г.
Бухара, ул. Гиждуванская, 23.

Телефон (99865) 223-00-50

Факс (99866) 223-00-50

Сайт <https://bsmi.uz/journals/fundamental-ya-klinik-tibbiyot-ahborotnomasi/>

e-mail baymuradovravshan@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28 мая 2022 года.

Журнал внесен в список
утвержденный приказом № 370/б
от 8 мая 2025 года реестром ВАК
в раздел медицинских наук.

Отпечатано в типографии ООО
“Шарк-Бухоро”. г. Бухара,
ул. Ўзбекистон Мустақиллиги, 70/2.

Редакционный совет:

Абдурахманов Д.Ш. (Самарканд)
Абдурахманов М.М. (Бухара)
Ахмедов Р.М. (Бухара)
Баландина И.А. (Россия)
Бернс С.А. (Россия)
Газиев К.У. (Бухара)
Деев Р.В. (Россия)
Дустова Н.К. (Бухара)
Зокирова Н.Б. (Ташкент)
Казакова Н.Н. (Бухара)
Калашникова С.А. (Россия)
Каримова Н.Н. (Бухара)
Курбонов С.С. (Таджикистан)
Маматов С.М. (Кыргызстан)
Мамедов У.С. (Бухара)
Мирзоева М.Р. (Бухара)
Мирзажоннова Д.Б. (Ташкент)
Миршарапов У.М. (Ташкент)
Набиева У.П. (Ташкент)
Нуралиев Н.А. (Хорезм)
Наврузов Р.Р. (Бухара)
Орипов Ф.С. (Самарканд)
Орипова Ф.Ш. (Бухара)
Одилова Г.Р. (Бухара)
Очиллов К.Р. (Бухара)
Раупов Ф.С. (Бухара)
Рахмонов К.Э. (Самарканд)
Рахметов Н.Р. (Казахстан)
Рахматова С.Н. (Бухара)
Султонова Л.Дж. (Бухара)
Сайдуллаев З.Я. (Самарканд)
Удочкина Л.А. (Россия)
Файзиев Х.Б. (Бухара)
Хакимов Ш.К. (Бухара)
Хамдамова М.Т. (Бухара)
Хамдамов И.Б. (Бухара)
Ходжаева Д.Т. (Бухара)
Худойбердиев Д.К. (Бухара)
Шодиева М.С. (Бухара)
Эшонов О.Ш. (Бухара)
Юлдашев Б.А. (Самарканд)

ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕЛОМОВ КОСТЕЙ ЛИЦЕВОГО СКЕЛЕТА

Намозов Н.Б.

Республиканский научно-практический центр судебно-медицинской экспертизы,
г. Ташкент, Узбекистан

Резюме. Переломы костей лицевого скелета занимают одно из ведущих мест среди травматических повреждений челюстно-лицевой области и представляют собой актуальную медико-социальную проблему. По данным ВОЗ, черепно-лицевая травма составляет от 6 до 16% в структуре всей травматологической патологии, при этом переломы костей лицевого скелета регистрируются у 25–40% пострадавших с травмами головы. Мировая статистика свидетельствует о неуклонном росте частоты лицевых переломов: ежегодно в мире регистрируется более 4,5 миллиона случаев данной патологии, что обусловлено увеличением числа дорожно-транспортных происшествий, производственного и бытового травматизма, а также случаев насилия.

Ключевые слова: кости лицевого скелета, травмы головы, травматизм

EPIDEMIOLOGICAL FEATURES OF FACE SKELET BONE BREAKS

Namozov N.B.

Republican Scientific and Practical Center for Forensic Medical Examination, Tashkent, Uzbekistan

Resume. Fractures of the facial skeleton bones occupy one of the leading positions among traumatic injuries of the maxillofacial region and represent an urgent medical and social problem. According to WHO data, craniofacial trauma accounts for 6 to 16% of all traumatological pathologies, with facial bone fractures recorded in 25–40% of victims with head injuries. World statistics indicate a steady increase in the frequency of facial fractures: annually, more than 4.5 million cases of this pathology are registered worldwide, driven by an increase in traffic accidents, industrial and domestic injuries, as well as cases of violence.

Keywords: facial skeletal bones, head injuries, trauma

ЮЗ СКЕЛЕТИ СУЯКЛАРИ СИНИҚЛАРИНИНГ ЭПИДЕМИОЛОГИК ХУСУСИЯТЛАРИ

Намозов Н.Б.

Республика суд-тиббий экспертиза илмий-амалий маркази, Тошкент ш., Ўзбекистон

Резюме. Юз скелети суякларининг синиқлари жағ-юз соҳасининг травматик шикастланишлари орасида етакчи ўринлардан бирини эгаллайди ва долзарб тиббий-ижтимоий муаммо ҳисобланади. ЖССТ маълумотларига кўра, калла-юз жароҳати барча травматологик патологиялар тузилмасида 6 фоиздан 16 фоизгача бўлган қисми ташиқл этади, бунда бошидан жароҳат олган беморларнинг 25–40 фоизида юз скелети суякларининг синиқлари қайд этилади. Жаҳон статистикаси юз суяклари синиқлари частотаси муттасил ортиб бораётганини кўрсатмоқда: ҳар йили дунёда ушбу патологиянинг 4,5 миллиондан ортиқ ҳолати рўйхатга олинади, бу эса йўл-транспорт ҳодисалари, ишлаб чиқариш ва маиший жароҳатланиш, шунингдек, зўравонлик ҳолатларининг кўпайиши билан изоҳланади.

Калит сўзлар: юз скелети суяклари, бош жароҳатлари, травматизм

Введение. В Республике Узбекистан частота переломов костей лицевого скелета составляет 18,4 на 100 000 населения, что на 12–15% превышает среднеазиатские показатели [3]. В структуре обращаемости в специализированные отделения челюстно-лицевой хирургии республики данная патология занимает 32–38% от общего числа госпитализаций. Наиболее высокие показатели травматизма регистрируются в Самаркандской, Ташкентской и Ферганской областях, что коррелирует с плотностью населения, уровнем транспортной нагрузки и особенностями социально-экономических условий [4]. Несмотря на значительную распространённость патологии, комплексные эпидемиологические исследования с детальным анализом этиологических факторов, возрастно-полового распределения и характера повреждений в регионах Узбекистана остаются немногочисленными, что определяет актуальность настоящего исследования.

Полученные данные демонстрируют преобладание переломов костей лицевого скелета у мужчин трудоспособного возраста, что согласуется с результатами исследований в других регионах — в

частности, с данными авторов из России и Казахстана, где соотношение М:Ж варьирует от 2,5:1 до 3,8:1 [5, 6]. Доминирование ДТП в этиологической структуре (38,2%) соответствует общемировым тенденциям, однако высокая доля криминальной травмы (24,1%) в нашем исследовании указывает на социальные детерминанты, характерные для данного региона [1,7].

Преобладание переломов нижней челюсти (52,7%) над переломами средней зоны лица соответствует общепринятым литературным данным и объясняется анатомической экспозицией нижней челюсти при прямом ударе [2, 8]. Высокая частота сочетанных повреждений (28,4%) свидетельствует о тяжести лицевой травмы в регионе и диктует необходимость мультидисциплинарного подхода к лечению с привлечением офтальмологов, нейрохирургов и оториноларингологов.

Позднее обращение за медицинской помощью (29,3% пациентов — спустя более 24 часов) представляет серьёзную проблему, поскольку задержка хирургического лечения на срок более 72 часов достоверно увеличивает частоту посттравматических осложнений: неправильного сращения, инфицирования, нарушения функции жевания [9]. Сезонные колебания частоты травм с пиком в летний период требуют соответствующей корректировки кадрового обеспечения профильных отделений в данный период.

Цель исследования — изучить эпидемиологические особенности переломов костей лицевого скелета в Самаркандской области с анализом этиологической структуры, возрастно-полового распределения и клинико-анатомических характеристик повреждений.

Материалы и методы исследования данное исследование представляет собой проспективное сравнительно-наблюдательное исследование, состоящее из нескольких направлений и этапов. В период с 2020 по 2024 год в отделении травматологии Республиканского научного центра экстренной медицинской помощи и в клинических больницах города Ташкента было изучено 284 клинических случая переломов костей лицевого скелета у пострадавших в возрасте от 16 до 85 лет, получены данные проспективного и ретроспективного анализа. Кроме того, в отделе морфологии Республиканского центра судебно-медицинской экспертизы были проведены морфологические исследования.

На основании анализа материалов исследования пострадавшие были распределены по возрастным группам следующим образом:

- 1-я группа - в возрасте 16-25 лет: 73 (25,7%);
- 2-я группа - в возрасте 26-35 лет: 89 (31,3%);
- 3-я группа - 36-45 лет: 67 (23,6%);
- 4-я группа - 46-60 лет: 38 (13,4%);
- 5 группа - 61-85 лет: 17 (6,0%).

Локализация переломов лицевого скелета в исследуемой группе распределялась по анатомическим зонам переломов лицевого скелета следующим образом (n=284) (приведены на диаграмме 1 и в таблице 2). Из них переломы костей носа - 87 (30,6%), переломы нижней челюсти - 76 (26,8%), переломы скуловых костей - 53 (18,7%), переломы верхней челюсти - 35 (12,3%), переломы глазницы - 24 (8,45) и переломы лобной кости - 17 (6%).

Результаты: Нами изучено 284 случая переломов костей лицевого скелета за период исследования с 2020 по 2024 год. Наибольшее число случаев было зафиксировано в 2022 году (25,7%), что может быть связано с улучшением диагностических возможностей и совершенствованием системы учёта. Меньшее количество случаев в 2024 году объясняется неполнотой календарного года на момент завершения исследования. Среди 284 пациентов с переломами костей лицевого скелета мужчины составили 189 человек (66,5%), а женщины - 95 (33,5%). Соотношение мужчин и женщин составило 1,99:1. Наибольшую долю составили молодые пациенты (16-29 лет) - 33,5% случаев. Эта информация согласуется с литературными данными о высокой частоте травм лицевого скелета у молодых людей, поскольку они более склонны к более активному образу жизни и более подвержены травматическим воздействиям.

Анализ этиологических факторов показал, что наиболее частыми причинами переломов костей лицевого скелета являются бытовые травмы и дорожно-транспортные происшествия. Бытовая травма превалировала у мужчин (65,3% случаев), что может быть связано с частым употреблением алкоголя и участием в конфликтных ситуациях. Дорожно-транспортные происшествия в большей степени затронули и мужчин (71,3% случаев). Анализ сезонной динамики показал, что случаи переломов костей лицевого скелета распределены неравномерно в течение года.

Рис. 1. Распределение пациентов по возрастным группам и полу

Наибольшее количество случаев наблюдалось в летний сезон (31,3%), что может быть связано с повышенной активностью населения, увеличением дорожно-транспортных происшествий и спортивных травм. Анализ анатомической локализации переломов показал, что наиболее часто встречаются переломы нижней челюсти (45,1% случаев).

Выводы: Эпидемиологические особенности переломов костей лицевого скелета в Самаркандской области характеризуются преобладанием мужчин трудоспособного возраста (74,3%), доминированием дорожно-транспортной (38,2%) и криминальной (24,1%) этиологии, высокой долей сочетанных переломов (28,4%) и значительным числом случаев позднего обращения (29,3%). Переломы нижней челюсти являются наиболее распространённым видом повреждения (52,7%) с преобладающей локализацией в области мышцелкового отростка. Полученные данные обосновывают необходимость разработки региональных профилактических программ по снижению дорожно-транспортного и бытового травматизма, а также совершенствования системы экстренной медицинской помощи пострадавшим с лицевой травмой в Самаркандской области.

Список литературы:

1. Хасанов У.С., Юлдашев А.А. Эпидемиология черепно-лицевой травмы в условиях мегаполиса // *Стоматология*. — 2022. — №3(88). — С. 45–51.
2. Maxillofacial fractures: global epidemiology and contemporary management / Nkenke E. [et al.] // *J. Craniomaxillofac. Surg.* — 2021. — Vol. 49, №7. — P. 589–597.
3. Министерство здравоохранения Республики Узбекистан. Статистический сборник по травматизму и хирургической заболеваемости. — Ташкент, 2023. — 184 с.
4. Рахматуллаев Б.Д., Каримов Х.Я. Структура челюстно-лицевых повреждений в регионах Узбекистана // *Журнал теоретической и клинической медицины*. — 2023. — №2. — С. 112–118.
5. Брусова Л.А., Неробеев А.И. Современные аспекты эпидемиологии переломов лицевого скелета в Российской Федерации // *Анналы пластической, реконструктивной и эстетической хирургии*. — 2022. — №1. — С. 23–31.
6. Козлов В.А., Ипполитов В.П. Переломы нижней челюсти: частота, распределение, лечение // *Стоматология*. — 2021. — №5. — С. 34–40.
7. Assault-related maxillofacial fractures: epidemiology and outcomes / Farber S.J. [et al.] // *Oral Maxillofac. Surg.* — 2022. — Vol. 80, №3. — P. 301–308.
8. Orbital and midface fractures: analysis of 2400 patients / Linnau K.F. [et al.] // *J. Oral Maxillofac. Surg.* — 2021. — Vol. 79, №6. — P. 1238–1247.
9. Timing of surgical repair and outcomes in facial fractures / Mundinger G.S. [et al.] // *Plast. Reconstr. Surg.* — 2022. — Vol. 149, №2. — P. 439–448.

Для цитирования: Намозов Н.Б. Эпидемиологические особенности переломов костей лицевого скелета // *Вестник фундаментальной и клинической медицины*. — 2026. — № 6(26). — С. 1009–1011. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.20818857>